

УДК 347.454

Кучеренко Дар'я Ігорівна –

студентка 3 курсу,
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Dariia I. Kucherenko –

3 year student,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Копиленко Станіслав Євгенійович –

студент 3 курсу,
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

Stanislav Ye. Kopylenko –

3 year student,
National Technical University
“Kharkiv Polytechnic Institute”
(2 Kurpychova Street Kharkiv 61000 Ukraine)

Деякі проблеми правового регулювання нової редакції ст. 152 Кримінального Кодексу України

У статті розглянуто положення чинного кримінального законодавства України щодо деяких проблем правового регулювання нової редакції статті 152 Кримінального Кодексу України. Надано пояснення щодо питання досягнення згоди та поняття «добровільної згоди». Зроблено висновок про недосконалість законодавчого регулювання нової редакції злочину, передбаченого ст. 152 ККУ та запропоновано удосконалити деякі питання для спрощення застосування цієї норми.

Ключові слова: злочини проти статевої свободи та недоторканності особи, нова редакція, законодавчі зміни, згвалтування, кримінальне законодавство.

В статье рассмотрены положения действующего уголовного законодательства Украины относительно некоторых проблем правового регулирования новой редакции статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Предоставлено объяснение по вопросу достижения согласия и понятия «добровольного согласия». Сделан вывод о несовершенстве законодательного регулирования новой редакции преступления, предусмотренного ст. 152 УК и предложено усовершенствовать некоторые вопросы для упрощения применения этой нормы.

Ключевые слова: преступления против половой свободы и неприкосновенности личности, новая редакция, законодательные изменения, изнасилования, уголовное законодательство.

D.I. Kucherenko, S.Ye. Kopylenko Some Problems of Legal Regulation of a New Edition of Art. 152 of the Criminal Code of Ukraine

This article examines the provisions of the current criminal law of Ukraine regarding some issues of legal regulation of the new wording of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine and covers the legislative changes introduced into it. First of all, statistics on registered criminal offenses, including rape and assault on him and data from the information agency regarding the actual number of crimes committed against the sexual freedom and integrity of the individual are provided. The problem of the difference between the new edition and the previous one is illustrated, some positive and negative indicators of these changes are illustrated, opinions of Ukrainian lawyers on this issue are analyzed. The article also highlights the problem of so-called "domestic

rape" and its detailing in the new qualifying, sign of a new version of this crime. Some features of the psychological aspect of perception of such rape as a crime, a victim are determined. In addition, the article draws attention to the fact that the new wording of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine allegedly establishes a gender neutral definition of rape, but when studying the disposition of this norm it becomes clear that a man is not in all cases envisaged by it may be victimized, which is a gap in the legislative fixing the issue of the criminal-law assessment of certain criminal attacks on the sexual freedom of men. An explanation is given on the issue of reaching the consent of the opposite sex in sexual intercourse by deception in terms of the new and previous version of the aforementioned article and the emergence in the disposition of the appraisal concept of "voluntary consent". The conclusion is made of the imperfection of the legislative regulation of the new wording of the crime provided for by Article 152 of the Criminal Code of Ukraine and the formality of the nature of the changes introduced, it is proposed to improve some issues, namely: physical or psychological violence to be indicated as qualifying sign, to remove from the disposition of the article "penetration into the body of the victim" to be the subject of a crime could be a woman; to clarify such evaluative concepts as "voluntary consent" and "concomitant circumstances" to facilitate the application of this rule by law enforcers.

Keywords: crimes against sexual freedom and inviolability of a person, new edition, legislative changes, rape, criminal law.

Постановка проблеми. Станом на сьогодні дуже актуальними та загальнопоширеними у юридичній практиці є питання правового регулювання нової редакції статті 152 Кримінального кодексу (далі – КК) України, зміни до якої було внесено відповідно до Закону України від 06.12.2017 р. № 227-VIII «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» та набули чинності 11.01.2019 р. Українське законодавство, в тому числі кримінальне, на сьогоднішній день знаходиться у стані реформування і зазнає значних змін. Це, насамперед, пов'язано із соціальними, політичними та економічними перетвореннями, що відбуваються в нашій країні, яка наразі впевнено розвивається у європейському напрямі. Такі зміни у правовій системі держави дозволяють надати поштовх для потужного та ефективного розвитку правового суспільства та держави в цілому. Водночас, такі зміни повинні враховувати і можливість настання негативних наслідків як для правової системи в цілому, так і для окремих її сфер. Саме тому у процесі перетворення кримінальне законодавство потребує найбільш уважного та детального аналізу майбутніх змін, які виступають у якості наслідків таких перетворень. Так, реформований зміст диспозиції статті 152 КК України наразі має певні недоліки про які ми хотіли зазначити у своїй статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання особливостей проблем правового регулювання нової редакції статті 152 КК України досліджували й вивчали такі вчені, як Ю. В. Баулін, Т. М. Краснопольська, О. М. Костенко, І. І. Котюк, Т. М. Мельник, В. А. Серебрякова, О. В. Харитонова, П. Л. Фріс та інші. Особливу увагу необхідно звернути на дослідження О. О. Дудорова, оскільки він детально дослідив законодавчі нововведення.

Невирішені раніше проблеми. Незважаючи на дослідження цього актуального питання багатьма вченими, досі залишаються не висвітленими деякі проблеми правового регулювання особливостей нової редакції статті 152 КК України.

Метою статті є висвітлення законодавчих змін і дослідження деяких проблем їх правового регулювання.

Виклад основного матеріалу. За даними Державної служби статистики протягом першого півріччя 2018 року зафіксовано 281 тисяча 800 кримінальних правопорушень, серед них - 111 зґвалтувань і замахів на зґвалтування. Зважаючи на те, що в поліцію звертається лише 10–15 % постраждалих від сексуального насилля, інформаційне агентство «Українські реалії» вирахувало, що в Україні скоюють десь 60–70 тис. зґвалтувань на рік. Це понад 160 сексуальних злочинів на день, один злочин кожні десять хвилин. Кожен десятий злочин чинить чоловік (рідше жінка) над чоловіком. Згідно аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень відомо, що 13-15 % потерпілих від сексуального

насильства є дружини. Ця цифра не є показником того, що заміжні жінки рідше стають жертвами зґвалтування, аніж інші, просто згідно статистичним даним вони менше повідомляють про це правоохоронні органи. Дійсно, адже за даними Українського інституту соціальних досліджень, всього 56 % опитаних жінок і 50 % чоловіків вважають зґвалтування насильством над особистістю. Тобто в нашому суспільстві майже половина населення не вважають зґвалтування злочином, а згоду жінки на статеві відносини обов'язковою.

Законом України від 06.12.2017 р. №227-VIII «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» внесено зміни до КК України. Істотні зміни торкнулися найделікатнішої частини КК України, а саме злочинів проти статевої свободи та недоторканності особи. У новій редакції закону по-новому викладені деякі склади злочинів, у тому числі й зґвалтування (ст. 152 КК).

Основним безпосереднім об'єктом зґвалтування залежно від того, хто є потерпілим від цього злочину, слід визнавати статеvu свободу чи статеvu недоторканість особи, а додатковими об'єктами – зокрема, належний фізичний і психічний розвиток неповнолітніх, тілесну і психічну недоторканість, честь і гідність особи [1, с. 7].

У новій редакції відповідна норма суттєво відрізняється від традиційного для вітчизняного законодавства способу її викладення з точки зору конструкції об'єктивної сторони відповідного складу злочину. Так, наприклад, у статті 152 КК України в редакції від 23.10.2014 р. визначено зґвалтування як статеvu зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи. У новій же редакції об'єктивна сторона відповідного злочину викладена наступним чином: вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи [2, с. 98].

Слід зазначити, що у новій редакції ст. 152 КК законодавець вилучив вказівку на фізичне чи психологічне насильство, яке може застосовуватися при вчиненні злочину. На нашу думку, це лише ускладнить процес визначення кваліфікації ступеня тяжкості злочину.

Варто також наголосити на тому, що особи, які перебувають у шлюбі, також можуть бути потерпілими від цього злочину. Частина друга статті 152 КК була доповнена вказівкою на вчинення таких діянь щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, або щодо особи у зв'язку з виконанням цією особою службового, професійного чи громадського обов'язку, або щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності. Така деталізація вказує на можливий зв'язок між потерпілою особою та злочинцем, що є новою кваліфікуючою ознакою злочину [3, с. 323]. Даний тип зґвалтування дослідники визначають як «побутовий» або «зґвалтування знайомими», якщо злочину передувало тривале спілкування гвалтівника з потерпілою особою [4, с. 84]. Психологи вважають, що потерпіла «побутового», наприклад, подружнього, зґвалтування майже завжди і надалі залишається в несприятливій ситуації і після травми, що змінює стресову реакцію, роблячи її менш гострою, але тривалішою. У таких жертв сильніше виражене самозвинувачення і пошук причин того, що сталося, ведеться всередині себе [5, с. 290]. Як зазначає О. О. Дудоров, шлюб не вважається автоматичним свідченням згоди особи на сексуальне спілкування за будь-яких обставин, а ст. 152 КК України не містить застереження про визнання зґвалтуванням лише позашлюбного сексуального проникнення, потерпілою від розглядуваного злочину може бути й особа, яка перебуває з винним у шлюбі [1, с. 8].

Конституція України 1996 р., Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р. та багато інших нормативно-правових актів нашої держави закріплюють принцип рівності жінок та чоловіків, проте і досі гендерна рівність у багатьох сферах ще не досягнута [2, с. 98]. Закон України від 06.12.2017 р. № 2227-VIII закріплює гендерно нейтральні визначення

згвалтування (ст. 152 КК України) і відмінного від нього сексуального насильства (ст. 153 КК України), у яких природні біологічні відмінності між чоловіком і жінкою до уваги не беруться [1, с. 8]. Це пояснюється тим, що у редакції ст. 152 КК від 11.01.2019 р., чоловік не у всіх випадках, передбачених диспозицією цієї норми, може бути потерпілим. Так, КК УРСР 1960 р. при формулюванні згвалтування (ст. 117) наголошував на порушенні статевої свободи потерпілої, що в свою чергу виключало можливість визнання чоловіків потерпілою особою за цією статтею. У 2001 р. з прийняттям нового КК України цей недолік було усунуто. Однак формальний підхід до впровадження норм Конвенції в чинне кримінальне законодавство, зокрема в диспозицію ст. 152 КК України «Згвалтування», не тільки руйнує усталені законодавчі конструкції щодо визначення злочинної поведінки, але й повторно створює прогалини в питаннях кримінально-правової оцінки окремих злочинних посягань на статеvu свободу чоловіків [6, с. 18]. Цікавою є думка Віктора Маркіна, к.ю.н., доцента кафедри кримінального права і криминології Львівського національного університету імені Івана Франка, який критикує нову редакцію статті, особливо звертаючи увагу на суб'єкт злочину: «нова конструкція ч. 1 ст. 152 КК вказує на те, що потерпілим в межах цього складу злочину є особа, яка зазнала вагінального, анального або орального проникнення. Тут одразу виникають деякі питання. Як бути у разі недобровільного природного статевого акту жінки щодо чоловіка, за якого проникнення «в тіло іншої особи» (чоловіка) не відбувається? Що робити в ситуаціях, коли проникнення відбувається в тіло суб'єкта злочину?» [7]. З цього можна зробити висновок, що суб'єктом злочину може бути особа не лише чоловічої статі, а сам злочин вважається скоєним і без проникнення в тіло потерпілої особи. Незважаючи на делікатність теми, статистика говорить, що у 2005 році за ст. 152 КК України було засуджено 3 жінки [3, с. 324].

Ще одним важливим нововведенням можна вважати те, що законодавець при формулюванні злочинних посягань на статеvu свободу та статеvu недоторканість особи відмовився від встановлення та формалізації способу злочинної поведінки як обов'язкової

ознаки об'єктивної сторони згвалтування та інших видів сексуального насильства. За попередньою редакцією ст. 152 КК України, дії того, хто домогся згоди особи на статевий акт не за допомогою фізичного чи психічного насильства або використання безпорадного стану, а шляхом обману (або погрози знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої особи чи її близьких родичів, або з погрозою розголошення відомостей, що ганьблять її чи близьких родичів і т.д.), не утворювали складу згвалтування. Так, Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 30 травня 2008 р. зазначає, що перелік неправомірних дій, якими обумовлюється факт згвалтування, є вичерпним. Тому дії особи, яка домоглася згоди особи протилежної статі на статеві зносини в інший спосіб, наприклад, шляхом настирливих пропозицій вступити в статеві зносини або шляхом обману чи зловживання довірою (освідчення в коханні, завідомо неправдива обіцянка укласти шлюб, сплатити за сексуальну послугу тощо), не можуть кваліфікуватися за ст. 152 КК України (це стосується попередньої редакції ст. 152 КК). Стаття 152 КК України, викладена в редакції Закону України від 06.12.2017 р. № 2227-VIII, безпосередньо не передбачає обман як один зі способів згвалтування, відповідно, не містить жодних застережень щодо його можливого виду [8, с. 206]. За новою редакцією не передбачається вичерпного переліку дій, якими б обумовлювався факт згвалтування чи сексуального насильства. Вочевидь, згода потерпілої особи, яка отримана обвинувачуванним шляхом обману чи зловживання довірою, не може визнаватися добровільною.

Незрозумілим також залишається й питання щодо обсягу такого поняття, як «добровільна згода потерпілої особи», яке законодавець розкриває у примітці статті 152 КК України – згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного волевиявлення особи, з урахуванням супутніх обставин. Тобто цілком зрозуміла оціночна форма даного поняття. Також необхідна деталізація поняття «супутніх обставин». Цікаво як дана норма буде застосовуватися на практиці.

Як вбачається, утілений законодавчий підхід до визначення згвалтування, серед іншого, дійсно бере до уваги позицію ЄСПЛ, яка полягає

в тому, що для кваліфікації вчиненого як зґвалтування принциповим є не стільки застосування сили чи погрози її застосуванням, скільки встановлення відсутності згоди потерпілої особи на статевий контакт (рішення ЄСПЛ у справі «М.С. проти Болгарії» від 4 грудня 2003 р.). У цьому рішенні ЄСПЛ надає тлумачення «примусу» не у вузькому значенні, а розуміє його як порушення принципу статевої автономії, коли істинним загальним знаменником примушування є відсутність добровільних і консенсуальних дій з боку потерпілої особи [1, с. 13].

Враховуючи специфічність та важливість розглянутих суспільних відносин, здійснена законодавцем новелізація, на нашу думку, є поспішною та зайвою. Запровадження зазначених змін призведе не лише до значних проблем в правозастосовній практиці, але й надасть додаткові важелі правоохоронним органам щодо вільного трактування та застосування кримінального законодавства. У цьому випадку слід говорити про черговий приклад формального виконання вимог світового співтовариства, які лише зайвий раз стануть

подразником для представників науки кримінального права та, цілком прогнозовано, непомітними через нереальність застосування для правозастосовників.

Висновки. Виходячи з аналізу низки нормативних актів, думок учених і практиків, на даний час постає питання необхідності удосконалення законодавчого формулювання ст. 152 КК України. На нашу думку, як кваліфікуючу ознаку слід вказати фізичне чи психологічне насильство; вилучити з диспозиції статті «проникнення в тіло потерпілої особи», щоб суб'єктом злочину могла бути і жінка; уточнити поняття «добровільної згоди» та «супутніх обставин» для правильного застосування цих норм. З огляду на викладене вище, ми вважаємо, що внесені на даний час зміни та доповнення до ст. 152 КК України носять формальний характер та на даний момент суттєво не змінять застосування на практиці аналізованого злочину.

Список використаних джерел:

1. Дудоров О. О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (основні положення кримінально-правової характеристики) : практ. порадник / О. О. Дудоров. – С. : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. – 92 с.
2. Васильєва В. А. Деякі питання порівняльного аналізу складів злочину проти статевої свободи (ст. 152 КК України в редакції від 23.10.14 та 11.01.19) крізь призму положень Стамбульської конвенції / В. А. Васильєва // Young Scientist. – 2018. – № 11 (63). – С. 97-101
3. Кордунян І. В. До питання про новелізацію зґвалтування (ст. 152 Кримінального кодексу України) / І.В. Кордунян // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали II Міжнародної науково-практичної, Ч. 2: Сумський державний університет – Суми, 2018. – С. 322-324.
4. Кравцова О. А. О психологических последствиях сексуального насилия / О. А. Кравцова // Вестник Московского Государственного Университета. – 1999. – № 2. – С. 80-90.
5. Дайлідоніс А. А. Психологічні наслідки зґвалтування / А. А. Дайлідоніс // Політ. Сучасні проблеми науки : матеріали XVIII Міжнародної конференції / м. Київ, Національний Авіаційний Університет – К., 2018. – С. 290-291.
6. Павликівський В. І. Еволюційний розвиток чи деградація кримінального законодавства України / В. І. Павликівський // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2018. – № 1 (20). – С. 16-19.
7. Маркін В. І. Секс за Кримінальним кодексом: нова редакція [Електронний ресурс] / В. І. Маркін // Юридична Газета. – 2018. – 20 лютого – № 8 (610). – Режим доступу : <http://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/seks-za-kriminalnim-kodeksom-nova-redakciya.html>.

8. Хоменко М. Злочини проти статевої свободи і статевої недоторканості особи: особливості законодавчого регулювання сьогодення / М. Хоменко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 11. – С. 205-210.

References:

1. O. O. Dudorov, Zlochynty proty statevoi svobody ta statevoi nedotorkannosti osoby (osnovni polozhennia kryminalno-pravovoi kharakterystyky) : prakt. poradnyk / O. O. Dudorov. – S. : RVV LDUVS im. E. O. Didorenka, 2018. – 92 p.

2. V. A. Vasilieva, Deiaki pytannia porivnialnoho analizu skladiv zlochynu proty statevoi svobody (st. 152 KK Ukrainy v redaktsii vid 23.10.14 ta 11.01.19) kriz pryizmu polozhen Stambulskoi konventsii / V. A. Vasyliieva // Young Scientist. – 2018. – No. 11 (63). – Pp. 97-101

3. I. V. Kordunian, Do pytannia pro novelizatsiiu zhvaltuvannia (st. 152 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy) / I.V. Kordunian // Reformuvannia pravovoi systemy v konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv : materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi, Ch. 2: Sumsnyi derzhavnyi universytet – Sumy, 2018. – Pp. 322-324.

4. O. A. Kravtsova, O psikhologhycheskykh posledstvyiakh seksualnoho nasylyia / O. A. Kravtsova // Vestnyk Moskovskoho Hosudarstvennoho Unyversyteta. – 1999. – No. 2. – Pp. 80-90.

5. A. A. Dailidonis, Psikhologhichni naslidky zghvaltuvannia / A. A. Dailidonis // Polit. Suchasni problemy nauky : materialy XVIII Mizhnarodnoi konferentsii / m. Kyiv, Natsionalnyi Aviatsiinyi Unyversytet – K., 2018. – Pp. 290-291.

6. V. I. Pavlykivskyi, Evoliutsiinyi rozvytok chy dehradatsiia kryminalnoho zakonodavstva Ukrainy / V. I. Pavlykivskyi // Naukovi zapysky Kharkivskoho ekonomiko-pravovoho universytetu. – 2018. – No. 1 (20). – Pp. 16-19.

7. V. I. Markin, Seks za Kryminalnym kodeksom: nova redaktsiia [Elektronnyi resurs] / V. I. Markin // Yurydychna Hazeta. – 2018. – 20 liutoho. – No. 8 (610). – Rezhym dostupu : <http://yur-gazeta.com/publications/practice/kryminalne-pravo-ta-proces/seks-za-kryminalnim-kodeksom-nova-redakciya.html>.

8. M. Khomenko, Zlochynty proty statevoi svobody i statevoi nedotorkannosti osoby: osoblyvosti zakonodavchoho rehuliuivannia sohodennia / M. Khomenko // Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo. – 2018. – No. 11. – Pp. 205-210.